

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. LIEAN JANE HANEY RAMA

Assistant Professor II

Cebu Technological University (Main Campus)

lieanjanehaneyrama@gmail.com

“TANYAG SA TUNGANG-GABII”

Duha ka kasingkasing, ukob
usahay duha ka bugsay
sa tungang-gabii magkayak.

Duha ka kasingkasing, ukob
usahay duha ka tampi
sa tungang-gabii magtagbo.

Duha ka kasingkasing, ukob
usahay duha ka talimad-on
sa tungang-gabii magbalikos.

Duha ka kasingkasing, ukob
usahay duha ka dagang
sa tungang-gabii mag-alimukaw.

Duha ka kasingkasing, ukob
mga bulalakaw
sa tungang-gabii magdinakpanay.

